

Evaluación de la conectividad para el puma (*Puma concolor*) en El Corredor Biológico la Unión, El Paraíso, Honduras

Assessing the Connectivity for Puma (*Puma concolor*) in the La Union Biological Corridor, El Paraíso, Honduras

Héctor Orlando Portillo-Reyes^{1*}

¹Fundación en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO).
Avenida República de Chile, Edificio Palmira, 5to. Piso, Local 5E, Tegucigalpa M.D.C.

*Autor de Correspondencia: hector.portillo@incebio.org

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 1 Mayo 2025 ► **Aceptado** 11 Junio 2025 ► **Publicado** 30 Junio 2025

Ref. bibliográfica: Portillo-Reyes, H.O., Elvir-Valle, F., Mejia, D., Elena Flores, M. 2025. Evaluación de la conectividad para el puma (*Puma concolor*) en El Corredor Biológico la Unión, El Paraíso, Honduras, *Scientia hondurensis*. 5(1):44-53. Doi: [10.5281/zenodo.15870871](https://doi.org/10.5281/zenodo.15870871)

RESUMEN

Se evaluó la conectividad ecosistémica de los bosques conforman el Corredor Biológico La Unión (CBLU) para la población de pumas y sus presas, el cual lo conforman geográficamente tres municipios, siendo estos: el municipio de Güinope, Yuscarán y Oropolí en el departamento de El Paraíso. Se utilizó el programa GRAPHAB 2.8.5, para analizar la viabilidad de los fragmentos de bosque y los enlaces que funcionan como corredores. De acuerdo con los resultados del análisis, en el CBLU, se identificaron siete grandes fragmentos, categorizados según el Índice Integral de conectividad (IIC) de bajos, medios y altos y para los enlaces categorizados de muy baja y baja conectividad. Es de suma importancia que se trabaje a nivel local con los municipios y sus comunidades, para mantener y mejorar las condiciones de conectividad, especialmente para el puma, que es la especie indicadora en este corredor. Las instancias responsables de la conservación y ambiente en el país, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Secretaría de ambiente (SERNA), ONG de comanejo y los municipios, deben de implementar las estrategias que faciliten la regeneración y/o restauración de los enlaces de paisaje o corredores entre fragmentos en cada uno de los municipios.

Palabras clave: Enlaces, fragmentos, grafos, índice integral de conectividad, municipios

ABSTRACT

Forest and ecosystem connectivity for puma (*Puma concolor*) was assessed within the La Unión Biological Corridor (CBLU), which encompasses the municipalities of Güinope, Yuscarán, and

Oropolí in the department of El Paraíso, Honduras. The analysis was conducted using the software GRAPHAB 2.8.5 to analyze the viability of forest fragments and the functional links acting as corridors among forest patches across the three municipalities. Results identified seven major forest fragments and five suitable linkage areas for pumas, classified according to the Integral Index of Connectivity (IIC). The fragments categorized as low, medium, and high, while the identified links were primarily of very low, to low suitability. Strengthening collaboration with local governments and communities is critical to maintaining and enhancing these landscape connections, particularly for the puma, the corridor's focal species. It is recommended that national environmental authorities, including the Forest Conservation Institute (ICF), the Secretariat of Natural Resources and Environment (SERNA), co-management NGOs, and municipal governments, implement strategies aimed at promoting the regeneration and/or restoration of ecological corridors within each municipality.

Key words: Fragments, graphs, Integral Index of Connectivity, links, municipalities

INTRODUCCIÓN

El Corredor Biológico La Unión (CBLU), se localiza en el departamento de El Paraíso, Honduras y lo conforman los municipios de Güinope, Oropolí y Yuscarán. El CBLU, forma parte del corredor Central, que incluye los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y La Paz (figura 1).

El paisaje del CBLU es una combinación de áreas de conservación como la Reserva Biológica de Monserrat (Yuscarán), enlaces de paisaje de bosques naturales y áreas productivas. Los ecosistemas en este corredor lo conforman el bosque de pino denso, pino ralo, bosque seco subtropical, bosque nuboso latifoliado y bosque mixto (Portillo-Reyes *et al.* 2022). El área total del CBLU, es de 70,101.34 ha (Güinope con 20,075.16 ha, Oropolí con 16,829.61 ha y Yuscarán con 33,196.57 ha).

Como parte de las estrategias de manejo y adaptación más recomendadas para disminuir los efectos negativos del Cambio Climático (CC) sobre la biodiversidad, es asegurar la conectividad ecológica del paisaje, ya que favorece el movimiento de especies entre parches (Krosby *et al.* 2010). Dentro de las acciones de manejo para lograr incrementar esta conectividad se pueden mencionar: el aumento del tamaño o número de áreas silvestres protegidas, establecimiento de corredores biológicos e incremento en la permeabilidad del paisaje (capacidad de los hábitats de conectarse entre sí) (Krosby *et al.* 2010).

Para el año 2018, se establece los primeros listados de mamíferos terrestres medianos y grandes como línea base en el CBLU, a través del monitoreo biológico entre ellos el puma (*Puma concolor*), seleccionada como la especie clave e indicadora de conectividad para corredores biológicos, por sus características de alta movilidad y capacidad adaptativa a diversos ecosistemas (Cuesta-Ríos, 2011; Portillo-Reyes *et al.* 2023).

El puma es el félido con amplia distribución en el continente americano, su rango cubre desde las Montañas Rocosas canadienses hasta el Estrecho de Magallanes, y está presente en más de 20 países (De la Torre y Torre-Knoop 2007; Morales-Rivas *et al.* 2020; Nielsen *et al.* 2015; Sunquist y Sunquist, 2002). Se encuentra en una gran variedad de hábitats, que van desde el nivel del mar hasta los 5,800 msnm (Nielsen *et al.* 2015; Sunquist y Sunquist, 2002).

El puma, es uno de los cinco felinos silvestres registrados para Honduras siendo el resto, el jaguar (*Panthera onca*), el ocelote (*Leopardus pardalis*), el yaguarundi

(*Herpailurus yagouaroundi*) y el tigrillo o caucel (*Leopardus wiedii* (Marineros y Martínez, 1998).

Según Portillo-Reyes y Elvir-Valle (2022), su distribución potencial es de aproximadamente 45,144 km² lo que representa el 40 % del territorio hondureño distribuido en 17 de los 18 departamentos, excluyendo Islas de la Bahía. De este 40 % del área de distribución el 54.88 % (24,775 km²) representan sistemas agropecuarios (pastos y cultivos), esto incluye también al CBLU (Mejía y House 2002; Portillo-Reyes y Elvir-Valle 2022).

Los pumas desempeñan un papel primordial como depredadores en los ecosistemas que habitan, principalmente mediante la regulación y limitación de las poblaciones y distribución de sus presas (Sheriff *et al.* 2009). Contribuyen a estructurar las comunidades biológicas mediante diversos efectos indirectos. Por ejemplo, el miedo a los depredadores puede alterar el comportamiento de las presas e inducir costes fisiológicos que afectan la fecundidad y la condición corporal (Sheriff *et al.* 2009). Los cambios inducidos por los depredadores en la abundancia y el comportamiento de las presas y carnívoros más pequeños también pueden precipitar “cascadas tróficas” que afecten la estructura de la comunidad faunística, las comunidades florales y otros niveles tróficos (Preisser *et al.* 2007; Prugh y Sivy 2020). Asimismo, los depredadores influyen en el flujo de energía en las comunidades, al dejar los cadáveres para los carroñeros (Bump *et al.* 2009; Allen *et al.* 2015; Elbroch *et al.* 2017; Sebastián-González *et al.* 2020), contribuyendo a la química del suelo y el ciclo de nutrientes (Bump *et al.* 2009; Wilson y Wolkovich, 2011; Barry *et al.* 2019; Sebastián-González *et al.* 2020).

Las amenazas latentes para los pumas y sus presas son la pérdida de hábitat por ganadería, agricultura, crecimiento demográfico, cacería precautoria, cacería por retaliación y tráfico ilegal (Esparza-Carlos *et al.* 2022; Portillo-Reyes y Elvir-Valle 2022).

El objetivo de este estudio fue evaluar la viabilidad del bosque en el CBLU usando el Índice Integral de conectividad (IIC), basados en valores de resistencia entre los diferentes fragmentos y enlaces, utilizando al puma como especie indicadora.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El área de estudio se localiza en tres municipios del departamento del Paraíso. Estos son los municipios de Güinope (200.75 km²), Oropolí (168.30 km²) y Yuscarán (331.97 km²) (figura 1).

Análisis de la información

Para evaluar la conectividad de los bosques en el CBLU se usó el programa GRAPHAB 2.8.5, desarrollado por Jean-Christophe Fotête y Gilles Vuidel (2012), basándose en la teoría de grafos (nodos y enlaces), para analizar los patrones de fragmentos de bosque, distancias y condiciones de los corredores en el paisaje. Este estudio se desarrolló en tres fases, que se explican a continuación:

El puma como especie indicadora

De acuerdo con Beier (1993), el puma es una especie considerada adecuada para estudiar corredores, por su condición de largos desplazamientos que se pueden estudiar con telemetría, generando información en periodos cortos de tiempo, por ejemplo, se conoce que

recorren en promedio 7.15 km por noche, (Beier, 1993).

Figura 1. Corredor Biológico La Unión, el cual muestra la viabilidad (muy baja, baja, media y alta) en los fragmentos del bosque y los enlaces en los tres municipios de Güinope, Oropolí y Yuscarán, como hábitat y movilización del puma/
Figure 1. La Unión Biological Corridor, which shows the viability (very low, low, medium and high) of forest fragments and links in the three municipalities of Güinope, Oropolí and Yuscarán, as puma habitat and mobilization.

Valores de la matriz de resistencia

Honduras no cuenta con estudios que indiquen el hábitat mínimo para puma (Portillo y Elvir, 2022), sin embargo, para este estudio se utilizó como referencia el criterio de área mínima de 800 ha, considerando que hay registros de pumas en la Reserva Biológica de Uyuca, con un área de 772 ha (como hábitat mínimo del puma), y distancias recorridas de 30 km lineales, según criterio propuesto por Portillo-Reyes *et al.* (2023). Los valores de resistencia están basados en el conocimiento empírico, recomendado por Milanese *et al.* (2017) y los criterios de Portillo-Reyes *et al.* (2023). Se analizó una imagen raster del uso del suelo (máscara) del CBLU, tomado del mapa forestal (2018) del Instituto de Conservación Forestal (ICF). Los valores de resistencia van de alta probabilidad de movilización (valor de 1) hasta baja probabilidad de movilización (valor de 100) (Tabla 1).

Tabla 1. Descripción de los valores de resistencia para el puma en cada uno de los usos de suelo basados en el mapa forestal 2018/
Table 1. Description of resistance values for cougar in each of the land uses based on the 2018/ forest map. © = Basados en criterios empíricos Milanese *et al.* (2017) y Portillo-Reyes *et al.* (2023)

		Valores
Códigos	Descripción del uso del suelo	de resistencia en la movilización

		del puma ©
1	Bosque latifoliado húmedo	1
2	Bosque latifoliado deciduo	1
3	Bosque mixto	1
4	Bosque coníferas denso	1
5	Bosque coníferas ralo	10
9	Vegetación secundaria húmeda	20
10	Vegetación secundaria decidua	30
11	Agricultura tecnificada	90
12	Pastos/cultivos	60
14	Cafetales	60
16	Lagos y lagunas naturales	100
17	Cuerpos de agua artificiales	100
18	Otras superficies de agua	30
19	Zona urbana continua	100
20	Zona urbana discontinua	100
22	Suelo desnudo continental	100
23	Área húmeda continental	50
26	Árboles dispersos fuera del bosque	70

Análisis de la conectividad

Una vez que se identificaron nodos y enlaces (fragmentos de bosque y corredores) en el programa GRAPHAB 2.8.5, se aplicó el análisis DELTA, que priorizó las áreas de mejor condición en cuanto a tamaño y mejor conectadas por corredores. Para esto se utilizó el IIC, el cual muestra las probabilidades categorizadas y priorizadas usando un índice (0-1) de conectividad entre fragmentos y enlaces para cada área. Finalmente, las capas creadas se transfirieron al programa QGIS 3.34.7 (2022), para visualizar a través de mapas los diferentes resultados del IIC y algunas métricas del paisaje del CBLU, evaluando el tamaño de los pastos y cultivos, y suelos desnudos continentales, considerados de alto impacto para el hábitat y la movilización del puma en El CBLU.

RESULTADOS

De acuerdo con los resultados de los análisis métricos, se identifican 7 grandes fragmentos y 5 enlaces como hábitats y corredores idóneos para el puma, categorizados según IIC (figura 1).

Los tamaños de fragmentos boscosos van de 2,000 ha hasta más de 14,000 ha, y

enlaces o corredores de 5 hasta 19 kilómetros de distancia (Tabla 2).

Tabla 2. Valores métricos DELTA, de los fragmentos (parches de bosque) y los enlaces (corredores entre parches), analizados como hábitat y corredores para el puma como especie indicadora del CBLU/. **Table 2.** DELTA metric values of fragments (forest patches) and links (corridors between patches), analyzed as habitat and corridors for puma in CBLU/ indicator species.

No Fragmentos	IIC de Fragmentos	Tamaño en Ha	No Enlaces	IIC Corredores	Distancia de enlaces en Km
2	0.055-0.092	2, 836.23	2	0.0041-0.0113	7
2	0.092-0.116	3,468.02	2	0.0113-0.0141	19
1	0.116-0.35	5,003.36	1	0.0141-0.0939	5
1	0.35-0.649	14,968.84			

Los resultados de los análisis indican que para los fragmentos, por su idoneidad se considera: fragmentos (bosque como hábitat) de muy bajos, bajos, medios y altos (fig.1). Para los enlaces que conectan entre estos fragmentos como corredores, se valoran como enlaces de muy baja y baja conectividad para el puma (fig. 1).

El análisis del paisaje del CBLU, muestran que los pastos y cultivos y los suelos desnudos continentales, representaron el 21% del área geográfica, con 14, 670.24 ha. (fig. 2).

Figura 2. Mapa con los diferentes usos del suelo del mapa Forestal (2018), mostrando los pastos y cultivos y suelos desnudos dentro del corredor Biológico La Unión, los cuales representan el 21% de todo el territorio de los tres municipios en El CBLU/ **Figure. 2.** Map showing the different land uses from the (2018) forest map, highligning pastures, crops and bare soils within the La Unión Biological Corridor, which represent 21% of the total area of the three municipalities within the CBLU.

DISCUSIÓN

El CBLU, forma parte de las iniciativas de conservación de la biodiversidad y estrategias para minimizar los efectos del cambio climático en Honduras, contribuyendo con más de 25,000 ha, como hábitat para el puma y otras especies importantes (Tabla 3) que se encuentran en estos bosques (Portillo-Reyes. 2018). Los fragmentos de bosque que pudiesen funcionar como hábitat muestra especialmente el de mayor tamaño en el municipio de Göninope, con un IIC bueno que contribuye a que el corredor sea viable para el puma y otras especies de mamíferos que son presas del puma. Sin embargo, los enlaces o corredores presentan una baja viabilidad según este análisis para lo movilización de pumas y otras especies de mamíferos grandes y medianos que se encuentran en el CBLU. Esto puede representar algunas amenazas para la movilización del puma en el corredor con un alto riesgo en su integridad física al momento de desplazarse de un fragmento de bosque a otro.

Tabla 3. Listado de mamíferos registrado en los monitoreos de trampas cámara en el corredor de la Unión en los municipios de Göninope, Oropolí y Yuscarán/ **Table 3.** List of mammals recorded in camera trap monitoring in the Union corridor in the municipalities of Göninope, Oropolí and Yuscarán.

No.	Nombre científico	Nombre común
1	<i>Leopardus pardalis</i>	Ocelote/Tigrillo
2	<i>Puma yagouaroundi</i>	Gato de monte
3	<i>Canis latrans</i>	Coyote
4	<i>Odocoileus virginianus</i>	Venado cola blanca
5	<i>Urocyon cinereoargenteus</i>	Zorra
6	<i>Nasua narica</i>	Pizote
7	<i>Procyon lotor</i>	Mapache
8	<i>Tamandua mexicana</i>	Oso hormiguero
9	<i>Dasyopus novemcinctus</i>	Cusuco
10	<i>Sylvilagus floridanus</i>	Conejo
11	<i>Didelphis virginiana</i>	Guazalo
12	<i>Didelphis marsupialis</i>	Guazalo
13	<i>Conepatus leuconotus</i>	Zorrillo
14	<i>Mephitis macroura</i>	Zorrillo
15	<i>Sciurus variegatoides</i>	ardilla
16	<i>Puma concolor</i>	Puma

Los usos del suelo, como pastos y cultivos y suelos desnudos, son la evidencia del avance de la frontera agrícola, representando una amenaza latente para la integridad de los enlaces como corredores y fragmentos de bosques como hábitat para el puma, ya que el 21% de esta clasificación de usos de suelo son muy dinámicos especialmente para los bosques secos subtropicales caducifolios, siendo estos considerados como áreas improductivas (Portillo-Reyes. 2018), (figura 2).

Dentro del CBLU, hay un crecimiento de la industria melonera y otros sistemas agropecuarios, los cuales representan amenazas (pérdida de hábitat y cacería) para los pumas, estas amenazas se podrán reducir en la medida que se aborden con las empresas agropecuarias y comunidades los beneficios y aportes de pumas y sus presas (De la Torre y

Torre-Knoop, 2007), (figura 2).

Es de suma importancia mantener el CBLU las condiciones idóneas en sus hábitats y corredores que funcionen para el puma como especie indicadora. El mantener el monitoreo biológico en los fragmentos y especialmente en los enlaces de paisaje darán elementos para planes de manejo y conservación del CBLU.

Las instancias respectivas como Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Secretaría de ambiente (SERNA), organizaciones de comanejo y los municipios, deben de elaborar estrategias que permitan y faciliten la regeneración y/o restauración de los enlaces de paisaje o corredores incorporando las comunidades locales y otros actores claves para el buen manejo del CBLU.

CONCLUSIONES

Los fragmentos de bosques entre los municipios de Güinope y Oropolí presentan un bajo IIC, lo que indican bosques con una pobre densidad, como corredores continuos entre ambos fragmentos, presentando riesgos y amenazas para el tránsito de los pumas y sus especies presa (figura 1 y tabla 3).

El municipio que presenta mayor cantidad de bosque en condiciones idóneas como hábitat para el puma es el municipio de Güinope, seguidos de Yuscarán y luego Oropolí (Tabla 2).

La Reserva Biológica de Monserrat, contribuye de manera sustancial a complementar el hábitat idóneo para el puma dentro del CBLU y sus corredores, conteniendo diferentes especies presas alimento del puma señaladas en la tabla 3.

Se deben de hacer los esfuerzos en la clasificación del uso del suelo o mapa forestal la separación entre los que es bosques secos tropicales y subtropicales de pastos y suelos desnudos que sugiere que son bosques improductivos los cuales no permiten valorar como áreas de alta importancia por su aporte en biodiversidad y conectividad para las áreas protegidas y enlaces de paisaje.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Fundación Yuscarán por su apoyo en esta investigación. A las Unidades de Medio Ambiente (UMAS) de las municipalidades de Güinope, Oropolí y Yuscarán. A los guardarecursos por su acompañamiento en todo el proceso de esta investigación. A Casapan por su incondicional apoyo

LITERATURA CITADA:

Allen, M.L., Elbroch, L.M. Wilmers, C.C. & Wittmer. H.U. (2015) The comparative effects of large carnivores on the acquisition of carrion by scavengers. *American Naturalist*, 185:822-833.

Barry, J.M., Elbroch, L. M. Aiello, M. E. Ronald, L. S. Anna, J. Quigley, H. B. & Grigione, M.M. (2019) Pumas as ecosystem engineers: ungulate carcasses support beetle

assemblages in the Greater Yellowstone Ecosystem. *Oecologia*, 189: 577-586.

Beier, P. (1993) Determining the minimum habitat areas and habitat corridors for cougars. *Conservation Biology*, 7:94-108.

Bump, J.K., Peterson, R. O. y Vucetich, J.A. (2009) Wolves modulate soil nutrient heterogeneity and foliar nitrogen by configuring the distribution of ungulate carcasses. *Ecology*, 90:3159-3167.

Cuesta-Rios, E.Y. (2020) Evidencia de la conectividad ecológica del cerro Tacarcuna, expresada en la presencia y distribución de mamíferos terrestres neotropicales. *Revista Bioetnia*, 8(2), 155-162. <https://doi.org/10.51641/bioetnia.v8i2.42>

De la Torre, J.A. y Torres-Knoop, L. (2007) Distribución potencial del puma (*Puma concolor*) en Aguascalientes, México. *Revista Mexicana de Mastozoología (nueva época)*, 4:46-57.

Esparza-Carlos, J., Peña Mondragón, J.L. y Hoogesteijn, A.L. (2022) Los jaguares y pumas no son devoradores de humanos. *Therya*, 1:20-22.

Elbroch, L.M., O'Malley, C. Peziol, M. & Quigley, H.B. (2017) Vertebrate diversity benefiting from carrion provided by pumas and other subordinate, apex felids. *Biological Conservation*, 215:123-131.

Foltête, J.C., Clauzel, C. y Vuidel, G.A. (2012) A software tool dedicated to the modelling of landscape networks. *Environmental Modeling and Software*, 38, 316-327.

Krosby, M., Tewksbury, J. Haddad, N.M. & Hoekstra, J. (2010) Ecological Connectivity for a Changing Climate. *Conservation Biology*, 24: 1686-1689. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2010.01585.x>

Marineros, L. y Martínez, F. (1998) Guía de campo de los mamíferos de Honduras. Comunica. Tegucigalpa, Honduras.

Mejía, T. y House, P. (2002) Mapa de ecosistemas vegetales de Honduras. Manual de Consultas AFe/coHdeFor. Proyecto Paar. Tegucigalpa.

Milanesi, P., Holderegger, R. Caniglia, R. Fabbri, E. Galaverni, M. y Randi. E. (2017) Expert-based versus habitat-suitability models to develop resistance surfaces in landscape genetics. *Oecologia*, 183:67-79.

Morales-Rivas, A.F.S., Álvarez, X. Pocasangre Orellana, L. Girón, G.N. Guerra, R. Martínez, J.P. Domínguez, F.L. y Heibl, C. (2020) Big cats are still walking in El Salvador: first photographic records of *Puma concolor* (Linnaeus, 1771) and an overview of

historical records in the country. *Check List*, 16:563-570.

Nielsen, C.D., Thompson, M. K. y López-González C.A. (2015) *Puma concolor*. The iucn Red List of threatened species 2015: e. T18868A97216466. <http://doi.org/10.2305/iucn.uk.2015-4.rlts.t18868a50663436.en>. Accessed on: 2019-6-27

Portillo-Reyes, H.O. (2018) Monitoreo participativo de biodiversidad en el corredor biológico de la Unión. Informe final. Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Portillo-Reyes, H.O. y Elvir-Valle. F. (2022) Datos preliminares de los registros de puma (*Puma concolor*) y su posible distribución en Honduras. *Revista Mexicana de Mastozoología, nueva época*, 12(1):22-32. [<https://doi.org/10.22201/ie.20074484e.2022.12.1.351>]

Portillo-Reyes, H.O., Mejía, D. Elvir, F. y Flores, M.E. (2023) Evaluación de la conectividad y viabilidad del corredor biológico para el puma (*Puma concolor*) en las áreas protegidas de la región del occidente de Honduras. *Revista Mexicana De Mastozoología (Nueva Época)*, 13(2), 1–11. <https://doi.org/10.22201/ie.20074484e.2023.13.2.393>

Preisser, E.L., Orrock, J.L. y Schmitz O.J. (2007) Predator hunting mode and habitat domain alter nonconsumptive effects in predator-prey interactions. *Ecology*, 88:2744-2751.

Prugh, L.R. y Sivy K.J. (2020) Enemies with benefits: integrating positive and negative interactions among terrestrial carnivores. *Ecology Letters*, 23:902-918.

QGIS.org. (2022) Sistema de Información Geográfica QGIS 3.30. Proyecto de Fundación Geoespacial de Código Abierto. [Disponible en: <http://qgis.org>]

Sebastián-González, Morales-Reyes, E.Z., Botella, F.L., Naves-Alegre, J.M, Pérez-García. y Mateo-Tomás P. (2020) Network structure of vertebrate scavenger assemblages at the global scale: drivers and ecosystem functioning implications. *Ecography*, 43:1143-1155.

Sunquist, M.E. y Sunquist, F. (2002) Wild cats of the world. University of Chicago Press, Chicago.

